

Экологические проблемы ТБО в городе Алматы

Пулатова Гульназ Аманжолкызы

Студентка 4 курса, Новый Экономический Университет им. Т. Рыскулова

*научный руководитель Гумарова Турсынгуль Ахмедьяровна. к.э.н., доцент,
Новый Экономический Университет им. Т. Рыскулова*

Аннотация. В статье приводятся конкретные примеры по уменьшению бытовых отходов в городе Алматы.

Ключевые слова: бытовые отходы, сбор макулатуры, вторичное сырье.

Abstract. The article provides concrete examples to reduce waste in the city of Almaty.

Key words: household waste paper collection, secondary raw materials

В настоящее время, с ростом численности населения увеличиваются и объемы образующихся отходов. Кроме того, наблюдается уменьшение плотности твердых бытовых отходов за счет возросшего содержания в них бумаги и пластмассы (в основном за счет упаковочных материалов). Состав ТБО в различных странах принципиально не отличается, в связи с чем проблемы их во многом идентичны. Однако это не означает, что при решении этих проблем возможно использовать какой-либо универсальный метод управления ТБО, так как каждая страна и каждый регион имеет свою специфику [1]. Объем твердых бытовых отходов в Алматы составляет около 1400 тонн в сутки. Из этого числа бытовой мусор составляет около 500 тонн, коммунальный – 316 тонн, а промышленные отходы – 70 тонн в сутки. Услуги по вывозу мусора с территории города осуществляют 73 специализированные организации [2]. Основная же часть бытовых отходов города вывозится на огромный полигон, расположенный в Карасайском районе Алматинской области. На сегодняшний день у нас захоронено 3 миллиона тонн бытовых отходов. С одной стороны, отходы являются главными загрязнителями окружающей среды, с другой – зачастую представляют собой ценные продукты,

являясь энергетическим ресурсом [3]. Переход к «зеленой экономике» позволит Казахстану сдвинуть с мертвой точки проблемы твердых бытовых отходов. Во многих развитых странах переработка ТБО давно стала прибыльным бизнесом. Современные технологии позволяют перерабатывать до 90% ТБО, а товары из вторсырья, как правило, оказываются дешевле, чем из первичных ресурсов. Наибольшее количество предприятий, занимающихся раздельным сбором и переработкой ТБО, находится в Алматы. Однако, в южной столице Казахстана нет единой системы раздельного сбора и утилизации мусора. Менее развита переработка пластика и полимеров, этим занимаются всего несколько компаний: алматинские «Вторма Эколджи» и «Казвторсырье». Переработкой стекла – стекольная компания «САФ» [4]. Существующая схема сбора и удаления с территории города коммунальных отходов не отвечает современным требованиям, а количество отходов растет из года в год. К сожалению, у нас пока остается старый принцип решения мусорной проблемы: захоронение отходов на свалках. По европейским меркам такой метод давно уже устарел. В странах Европы население, поощряемое государством, сортирует мусор у себя дома, начиная от пищевых отходов и заканчивая батарейками, а далее этот мусор перерабатывается на различных предприятиях. Цена товара входит стоимость утилизации упаковки.

Раздельный сбор и переработка вторсырья, безопасная утилизация опасных отходов – это важные шаги на пути к улучшению состояния окружающей среды, но еще более важным шагом является предотвращение образования отходов или новое ей применение.

Для качественной переработки отходов необходимо внедрение системы их раздельного сбора, а значит – участие каждого алматинца. Так как, смешиваясь в общем баке, отходы могут стать опасными. Раздельно собранные отходы – это вторичное сырье, из которого можно получать новые товары, не увеличивая нагрузку на окружающую среду [5; 6].

Начиная с января 2015 года каждый месяц, в нашем университете проводится акция по сбору макулатуры, целью которой является сохранение природных ресурсов нашего города, воспитание в студентах причастности к решению важных экологических и экономических проблем страны, и развитие в них культуры быта – бережливость и аккуратность.

Но самое главное – ни одна технология не выдержит конкуренции с человеком, которого научили раскладывать по местам – «банки здесь – бумага там».

Таким образом, мы студенты своими акциями вносим свою лепту в уменьшение

загрязнения окружающей среды прямо и косвенно: экономя энергию, природные ресурсы и уменьшая выбросы от перерабатывающей промышленности.

Список литературы:

1. Адамов М. «Украшения» наших городов // Юридическая газета 2013-31 января (№15), с.5.
2. Должанская О.И. Мусор – это проблема или источник прибыли? (Экологическое исследование социальной проблемы) // Век науки и образования №4-6(24-26) апрель-июнь 2011 стр.6-10
3. Экологический кодекс РК от 9.01.2007г. №212-Ш
4. «Порядок нормирования объемов образования и размещения отходов производства РНД 03.03.01-96» Алматы, 2006 г.
5. Иконников А. Мусорная правда // Континент 2007 30 ноября с.17-18
6. Адамов М. «Украшения» наших городов // Юридическая газета 2013 31 января (№15), с.5